

KRIPTOVALYUTALAR VA ULARNING HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: KELAJAKDAGI HUQUQIY MUAMMOLAR

Ismoilov Umidjon Husan o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti

1-kurs B-patok 3-guruh email: uismoilov766@gmail.com

ABSTARCT: Ushbu ilmiy ishda kriptovalyutalar va ularning huquqiy tartibga solinishi haqida ko'plab ma'lumotlar bayon qilinadi hamda shu bilan birgalikda Prezidentimiz tomonida 2022-yil 27-aprelda "O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaror qabul qilingan va 2023-yil 22-may kuni Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlariga kripto-aktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari tizimini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi 3219-IV-son qaror, "Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida"gi qonun -- Qonunchilik palatsi tomonidan 2021-yil 5-martda qabul qilingan Senat tomonidan 2021-yil 23- aprelda ma'qullangan, shuningdek xalqaro tajriba (Yaponiya, Xitoy, Germaniya) qinunlarini, bir qancha shaxlarning ushlarning ushbu mavzu haqidagi maqolalarini ko'rib chiqamiz. Mazkur maqola kriptovalyutalar haqida yaxshi tushunish va ular bilan bog'liq huquqiy masalalarni samarali hal etishda yordam beruvchi asosiy ma'lumotlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, kriptovalyutalar ijtimoiy munosabatlarga va moliya sohasiga katta ta'sir o'tkazmoqda. Raqamli aktivlar (bitcoin, token, binance coin, solona va hakoza) o'rganish va tushunish odamlar uchun juda foydali. Mening fikrimcha, kriptovalyutalar faoliyatini qonuniy

asosda insoniyatga tadbiiq etilsa, davlat hamda jamiyat hayotida keskin o'zgarish yuz beradi. Sababi, blokcheynda tranzaksiyalar tez va samarali amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: O'zbekiston Respublikasi, blokchayn, kripto-aktivlar, litsenziyalash bitcoin, solona, token binance coin, qonun hujjatlari

KIRISH

Bugungi kunda deyarli barcha mamlakatlarda kripto-aktivlar juda mashhur va ko'pchilik undan foydalanish katta foyda olib keladi degan fikirda hamda kripto-aktivlarni tartibga solish turli xil mamlakatlarda ularning qonunlariga asosan amalga oshiriladi. Shuningdek, kripto-aktivlarning qisqacha tarixiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ularning barchasi 2009-yilda boshlanib, birinchi kripto-aktiv bo'lgan Bitcoin paydo bo'ladi -- u Sirli dasturchi Satoshi Nakamoto taxallusi ostida yaratilgan edi. Dastlab bu oddiy tajriba edi, ammo 15 yil ichida butun bir sanoat shakillandi. Bugungi kunda kripto-aktivlar investitsiyalar, pul o'tkazmalari, ilovalr yaratish va hatto raqamli loyhalarni boshqarishda keng qo'llanilmoqda. Vaqt o'tishi bilan Etheruem, Solona, Binance coin kabi turli xil kripto aktivlar paydo bo'lgan.

Bundan tashqari ushbu maqolada kripto aktivlarni noyob hislatlari haqida kengroq ifodalashga harakat qilamiz. 2024-yilda dunyo bo'ylab 420 milliondan ortiq odam blokchayn texnologiyalardan foydalangan va bu raqam o'sishda davom etmoqda hamda 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra, dunyoda 10 000(o'n ming)dan ortiq turli kripto-aktivlar mavjud bo'lib, ularning umumiy bozor kapitallashuvi 4 trillion dollardan oshganligi qayd etilgan. Qo'shimcha ma'lumotlar keltiradigan bo'lsak kripto-aktivlar faoliyati markazlashmagan -- davlat yoki bank tomonidan nazorat qilinmaydi, barcha nazoratlar foydalanuvchilar qo'lida bo'ladi. misol uchun:

1. Oshkorolik. Barcha tranzaksiyalar blokchaynda yoziladi va tekshirish uchun ochiq.

2. Ishonchlilik. Har bir operatsiya tarmoq ishtirokchilari tomonidan tasdiqlanadi va bekor qilinmaydi.

3. Dasturlashtiriluvchanlik. Ethereum kabi tarmoqlar aqilli shartnomalarni yaratishga imkon beradi -- bu shartnomalar avtomatik ravishda shartlarni bajaradi.

Osiyo mamlakatlarining qonunchiligida kriptovalyutaning o'rni.

Yaponiya -- 2017-yilga qadar huquqiy baza mavjud emas edi. Shu yili Mt.Gox birjasining qulashi kriptovalyutalarni tartibga solishning hal qiluvchi zarbasi bo'ldi. 2017-yil Yaponiya "To'lov xizmatlari to'g'risida"gi (PSA -- Payment Services Act) qonun qabul qilib nafat kriptovalyutalarni tan oldi, balki ularni muomalaga kiritish uchun asosiy qoidalarni ham belgiladi. Ushbu qonunga muvofiq kriptovalyutalar jismoniy va yuridik shaxslar o'rtasida fiat valyutalar kabi to'lov vositasi sifatida erki ayri boshlash mumkin deb belgilandi.

Xitoy. 2013-yilda xitoylik investorlarning kriptovalyutaga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada oshganligi tufayli Bitcoinning narxi 89 martaga oshdi. Shu sababli Xitoy Xalq banki Bitcoin bilan bog'liq operatsiyalar harakatini, ularning huquqiy maqomi bo'lmagan degan bahona bilan taqiqlab qo'ydi. Biroq bu internet-tranzaksiyalarda Bitcoindan foydalanuvchi jismoniy shaxslarga tatbiq etilmadi. 2017-yilda esa Xitoy Xalq banki milliy kompaniyalar uchun ICO(Initial Coin Offering) operatsiyalarini taqiqladi. Bu yangilikni kriptovalyuta bozori salbiy kayfiyatda qarshiladi, chunki Coindesk xabariga ko'ra, ushbu taqiq kriptovalyuta birjasida Bitcoinning 5%ga, Ethereumning esa 15% ga tushib ketgani kuzatilgan. Hozirda Xitoy qonunchiligi kriptovalyutalar aylanmasini tartibga solmaydi, ammo uni raqamli tovar sifatida tan oladi.

Germaniya -- kriptovalyutaga ijobiy e'tibor qaratgan Yevropadagi ilk mamlakatlardan biri hisoblanadi. Ularni tartibga solish ishlari 2013-yil Moliya Vazirligi tomonidan qabul qilingan qaror bilan boshlangan. Bitcoinning o'z savdo aloqalarida "hisob birligi" (unit of account) sifatida belgilangan. Biroq

qonunchilikda kriptovalyutaning o'zi xorijiy yoki raqamli valyuta deb tan linmagan, ular xususiy pul (private money) degan maqom olgan. Bu qaror soliq qonunchiligiga ham bir qancha o'zgartirish kiritishga undadi. Unga ko'rz, agara kriptovalyutani olib sotish o'rtasida 12 oydan kam vaqt o'tgan bo'lsa, bunda daromat solig'iga tortilishi belgilangan.

Yuqorida keltirgan qarorlarga ta'rif

Biz yuqorida keltirgan qarorlar va qonunlarda belgilangan vazifalarni bayon etishdan oldin Kriptovalyutalar O'zbekistonda amal qilish haqida bilib olishimiz lozim. Hozirda kriptovalyutalardan foydalanish turli davlatlarda turlicha tartibga solinadi. Shunga qaramasdan, raqamli aktivlardan to'lov sifatida foydalanish O'zbekistonda hozircha taqiqlangan hamda ulardan faqat tagishli litsenziyalarga ega shaxslar shug'illanishi mumkin.

"Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida"gi qonun raqamli aktivlar faoliyatini tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni, ushbu qonunda asosiy tushunchalar (litsenzit, litsenziya litsenziyalash va hakoza), asosiy prinsiplar hamda Vazirlar Mahkamasining litsenziyalash, ruxsat barish va xabardor qilish tartib-taomillari sohasidagi vakolatlar belgilab berilgan. Yuqoridagi qonunda belgilangan asosiy prinsiplar quydagilardan iborat: qonuniylik, ochiqlik, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillarining shaffofligi hamda litsenziyalsh va ruxsat berish tartib-taomillarining "yagona darcha" prinsipi bo'yicha amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan.

"O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot va kripto-aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qonunga asosan iqtisodiyotning raqamli raqamli sektorini rivojlantirish borasida davlat tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar ko'rilmoqda, elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtilimoqd. Axborot-

texnologik platformalarida faoliyat ko'rsatadigan raqamli iqtisodiyot jadal rivojlanmoqda, bu esa shunday platformaning yangi modellarini yaratish zaruratini taqozo etmoda.

Ya'ni, ularga batafsil ta'rif beradigan bo'lsak, kripto aktivlar hozirgi kunda to'lovlar, pul o'tkazmalari hamda iqtisodiyotga katta ijobiy ta'sir o'tkazmoqda. Shunga qaramasdan, ularning yetarlicha zararli taraflari bor ekanligi hammamizga ayon.

Masalan, kripto valyutalar tranzaksiyalari faqat blokcheynda qayd etib boriladi. Ushbu o'tkazmalarni davlat tomonidan ham, bank tomonidan ham nazorat qilinmaydi va blokcheynlarda qayd etilgan tranzaksiyalarni o'zgartirib bo'lmaydi, tranzaksiyalarni amalga oshirgan shaxslar blokcheynda ko'rinib turadi. Yuqorida keltirib o'tilgan muammolar bartaraf etish qiyin, ammo ularni qonunlar va qarorlar orqali tartibga solib turushumiz mumkin.

"O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlariga kripto-aktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari tizimini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi 3219-IV-son qarorga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Kengashi qaror qiladi:

1. O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 15-martda birinchi o'qishda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga kripto-aktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari tizimini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi QL-995-sonli O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasini " O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga kripto-aktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari tizimini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirish kiritish to'g'risida" degan yangi nom bilan ikkinchi o'qishda ko'rib chiqishga doir O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasi

budget va iqtisodiy islohotlar qo'mitasining taklifi ma'qullansin.

2. Mazkur qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi kun tartibi loyhasiga kritilsin.

3. Ushbu qonun qabul qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. **(O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Spikeri N. Ismoilov , Toshkent shahar,2023-yil 23-may 3219-IV-son)**

Yuqorida yoridilga qonun haqida o'zinning shaxsiy tushuncham haqida berib o'tsam, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan yuqoridagi qonun loyhasiga o'zgartirish kiritish bo'yicha chora-tadbirlar hamda takliflarni amalga oshirishda mazkur qonun qabul qilingan, shuningdek mazkur qonun insoniyatning kriptovalyuta istiqboli bo'yicha munosabatlarni tartibga solishda qo'llashimiz mumkin.

Shuningdek, kriptovalyutalar va ularning huquqiy tartibga solish to'g'risida shaxsiy takliflarim quydagilar:

bayon qilmoqchiman. Kriptovalyutalar ko'plab davlatlarda taqiqlangan bo'lsaham ba'zi bir fuqrolar noqonuniy asosda yoki litsenziya orqali kripto aktivlardan foydalanishmoqda. Chunki, raqamli aktivlarda past tranzaksiya xarajatlari, banklarsiz to'lov imkoniyatlari, tezda amalga oshadigan xalqaro o'tkazmalar, valyuta cheklovlardan mustaqilligi, ma'lumotlar blokcheynda mavjudligi va ko'rinib turishi kabi yaxshi taraflari mavjud. Odamlarga kriptovalyutaning afzalliklari yetaqrlicha ko'pligini ma'lum va ular kelajakda yanada rivojlanishiga ham mutloq ishonishadi. Raqamli aktivlarni faoliyati davlar va banklar faoliyatidam ancha foydali taraflari mavjud, ya'ni ular orqali pul o'tkazmalari yanada tez va arzon amalga oshadi bo'ladi, davlat byudjetiga keng ko'lamli foyda olib keladi. Agar, davlat kriptovalyutalar faoliyatini qonunlar orqali tartibga solish imkoniyatini yaratsa mamlakat miqiyosida ulardan to'lovlarni, xalqaro to'lovlarni amalga oshirishda ruxsat berilsa ancha

foydali bo'ladi.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2-7- moddalariga ko'ra "davlat xalq irodasini ifoda etishi, uning manfaatlariga xizmat qilishi hamda xalq davlat hokimyatining birdan-bir manbaidir" deb belgilab qo'yilgan. Bu normalarga ta'rif beradigan bo'lsak, davlat o'z faoliyatini amalga oshirish xalq manfaatlari asosida hamda qonun qabul qilishda xalqning istiqboli haqida qayg'urishi kerak ekanligini anglatadi. Kripto aktivlardan foydalanish xalq uchun foydali, ammo uning zararli taraflari ham mavjud. Demak, konstitutsiyaga muvofiq davlat tegishli choralar ko'rgan holda fuqoralarni manfaatlarini amalga oshirishni ta'minlashi lozim. Davlat xalq manfaatlarini amalga oshirish chog'ida o'z manfaatlarini ham hisobga olgan holda ta'minlaydik.

2. Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti Gulommamatova Parvina Akbarali qizining maqolasida quydagicha ma'lumotlar berib o'tilgan: " Kelejakda raqamli aktivlar yanada rivojlanishi va yangi turdagi iqtisodiyotning asosiy qisimlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. Ular bilan bog'liq huquqiy va texnik masalalar yechimi, shuningdek, ularning qo'llanishi sohalarining kengayishi iqtisodiyotning turli sektorlarida yangi imkoniyatlar yaratadi. Bundan tashqari raqamli aktivlar naqt pulsiz mablag'karga shubxasiz o'xshashliklarga ega: raqamli aktivlar bir shaxsdan boshqasiga o'tkazilishi mumkin; nomoddiy mulk bo'lib, ular vaqt o'tishi bilan o'z xususiytalarni yo'qotmaydi; qisimlarda, trashlarda foydalanish mumkin; turli raqamli aktivlar muomalada o'ziga xos tarzda ifodalanadi (ularning nomlari, logotiplari, o'z dasturiy ta'minoti mavjud). Binobarin, raqamli aktivlar rasmiy ravishda va iqtisodiy ma'noda to'lov vositasiga tenglashtirish mumkin va bundan tashqari, nomoddiy shakli tufayli naqt bo'lmagan mablag'larga juda o'xshashdir

Kriptoalyutalar uchun beshta umumiy xususiyatlar mavjud: a) nomoddiylik; b) kriptografik autentifikatsiya; c) taqsimlangan tranzaksiya kitobidan foydalanish; d) markazlashmagan; va e) konsensus orqali boshqarish. Raqamli aqtiylarni tartibga solish uchun fuqorolik qonunchiligidan foydalanish, hatto kelgusidagi islohotlarni hisobga olgan holda, tarqoq bo'lib qolmoqda hamda yaqinkelajakda blokcheyn texnologiyasi jadal rivojlanish va integratsiyani hisobga olgan holda ham, uning asosida moliyaviy aqtiylarni yaratish, joriy etish va ulardan foydalanish amalyoti amalga oshirishda, raqamli aqtiylar bajarish mumkin bo'lgan barcha funksiyalarni hisobga olmaydi.

Bugungi kunda raqamli aqtiylar turlari juda ko'p va xilma-xil. Ular quydagilar:

1. Kriptoalyutalar (masalan, Bitcoin, Etheruem va boshqalar) -- raqamli pul birliklari bo'lib, ularning asosiy xususiyati shifirlash texnologiyalari orqali ta'minlanadi. Kriptoalyutalar tranzaksiyalarni amalga oshirishda va mablag'lar saqlanishida yuqori darajada xavfsizlik va shaffoflikni ta'minlaydi.
2. Aksiyalar, obligatsiyalar va korporativ ulushlar -- raqamli aqtiylar shaklida mavjud bo'lgan, korporatsiyalarning ustav kapitalidagi ulushlar sifatida savdo qilinishi mumkin. Bunday aqtiylar investitsiyalarni jalb qilish va korporativ moliya bozorlarni yanada moslashuvchan va samarali qilish uchun ishlatiladi.
3. Tokenlar -- moliyalashtirishni jalb qilish maqsadida yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan emissiya qilingan raqamli moliyaviy aqtiylardir. Tokenlar turli loyihalarni qo'llab-quvatlash yoki loyihalardan manfaat olish uchun ishlatish mumkin.
4. Intellektual mulk obyektlari -- bu turga musiqa asarlari, san'at asarlari, kitoblar kabi ijodiy mahsulotlar kiradi. raqamli shaklda ularni mualliflik huquqlari yanada samarali boshqarilishi va foydalanishi mumkin.
5. Fotosuratlar -- raqamli fotosuratlar, ularning sifati va kirish

imkoniyatlari tufayli, turli xil maqsadlarda, jumladan, reklama va marketingda keng qo'llaniladi".

Yuqorida qayd etilgan ma'lumodlar raqamli aktivlar haqidagi kerakli ma'lumotlar hisoblanadi

Xulosa

Hozirda kriptovalyutalar deyarli barcha davlatlarda keng qo'llanilmoqda va ular moliya sohasiga ham katta ta'sir o'tkazmoqda. Raqamli aktivlar o'zlarining davlatdan va banklardan mustaqilligi, barcha tranzaksiya ma'lumotlari blokcheynda ko'rinib turishi hamda ulardan foydalanish tez va arzon bo'lishi odamlarda ko'plab qiziqishlar uyg'otmoqda. Shunga qaramasdan raqamli aktivlardan foydalanish barcha davlatlarga huquqiy, moliyaviy va xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni qo'ymoqda. Turli davlatlarning kriptovalyutalarni tartibga solishga yondashuvlarining xilma-xilligi, ushbu sohaning murakkabligi va ko'p qirraliligini tartibga solishni anchagina qiyinlashtiradi. Kriptovalyutalarni huquqiy tartibga solish sohasidagi asosiy muammolar ularning yuqori vakolatlilik, tranzaksiyalarning anonimligi, firibgarlik va pul yuvish xavfi bilan bog'liq. Shuning uchun ham ularni tartibga solish O'zbekistonning globallasuvi jarayonidagi dolzarb masalalardan biridir. Hozirda dunyo bo'yicha kriptovalyutalarning to'rt xil ko'rinishdagi huquqiy maqomi belgilangan: valyuta, tovar, to'lov vositasi va pul surrogati. Kriptovalyutalar -- bu global valyutadir. Ularni valyuta sifatida tan olish anchagina qulayliklarni yaratadi. Foydalanuvchilarning anonimligi masalasiga kelsak, ularning shaxsini yagona indentifikatsiyadan o'tkazish oraqali ham belgilash mumkin. Bu pullarni yuvishga qarshikurashishda bir usul bo'lib xizmat qiladi. Yaqin kelajakda O'zbekistonda kriptovalyutalar sohasini rivojlantirish va uning huquqiy maqomini belgilashda xalqaro tajribalar yetarlidir.

Foydalanilgan manbalar:

1. 2022-yil 27-aprelda "O'zbekiston Respublikasida raqamli

iqtisodiyot va kripto- aktivlar aylanmasi sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaror

2. 2023-yil 22-may kuni Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi tomonidan qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlariga kripto-aktivlar aylanmasi sohasida litsenziyalash va ruxsat berish tartib-taomillari tizimini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi 3219-IV-son qaror

"Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risida"gi qonun -- Qonunchilik palatsi tomonidan 2021-yil 5-martda qabul qilingan Senat tomonidan 2021-yil 23-aprelda ma'qullangan

3. "Kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi xizmatlar provayderlari faoliyatini

litsenziyalash tartibi to'g'risida"gi nizom, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2022-yil 15-avgustda ro'yhatdan o'tgazildi, ro'yhot raqami 3380.

4. <https://www.blockchaintexno.uz/news/o%E2%80%98zbekiston-qonunchiligi-bo%E2%80%98yicha-kripto-aktivlar-nima%3F>

5. <https://lex.uz/acts/-3806053>

6. <https://asterium.uz/uz>

7. <https://cyberleninka.ru/>

8. <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-aktivlar-tushunchasi-va-klassifikatsiyasi/viewer>